

ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РАЗЛИЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА В
РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Сабирова Венера Кубатовна

д.ф.н, проф.

Жанышибек к. К., Исламидинова Н., Шайдин к. Б.,

магистранты 2 курса ФОРз-1-23, КРФ ОГПУ

Аннотация. Авторы выделяют ряд периодов в истории изучения категорий глагольных залогов. Каждый период отмечается важными изменениями при интерпретации глагольных категорий, получивших отражение в восприятии носителями и изучающими язык иностранцами.

Ключевые слова: вид, время, залог, грамматика, концепция, теория.

Abstract. The authors identify a number of periods in the history of studying the categories of verbal voices. Each period is marked by important changes in the interpretation of verbal categories, reflected in the perception of native speakers and foreigners studying the language.

Key words: aspect, tense, voice, grammar, concept, theory.

Abstrakt. Mualliflar fe'l tovush toifalarini o'rganish tarixining bir necha davrlarini aniqlaydilar. Har bir davr fe'l toifalarini talqin qilishda muhim o'zgarishlar bilan ajralib turadi, bu ona tilida so'zlashuvchilar va chet tilini o'rganuvchilarning idrokida aks etadi.

Kalit so'zlar: aspekt, zamon, ovoz, grammatika, tushuncha, nazariya.

Первый период начинается с попытки интерпретировать греко-латинскую теорию залога применительно к русскому языку в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого. Сильное влияние греческих и латинских теорий на освещение категории русского глагола имеется и в поздних исследованиях.

По нашей интерпретации, второй период начинается с выходом статьи Ф. Ф. Фортунатова «О залогах русского глагола» [1]. Значение категории залога Ф. Ф. Фортунатов определяет как отношение признака, выраженного глагольной основой, к субъекту действия. Выделение залоговых субкатегорий опиралось на формальные признаки глагола, что способствовало выделению им только двух субкатегорий залога — возвратной и невозвратной.

Взгляды Ф. Ф. Фортунатова получили развитие в трудах А. А. Шахматова [2]. А. А. Шахматов учитывает как морфологические, так и синтаксические стороны природы залога, что способствовало выделению им третьей субкатегории залога - страдательной.

Дальнейшее развитие теория залога в данном направлении получила в трудах В. В. Виноградова [3]. В. В. Виноградов, как и Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов, руководствуется принципом соотнесенности форм глаголов.

Формы глагола, не имеющие соотносительности, залогом не охватываются. В данном подходе не все глаголы русского языка охватывались залогом. В. В. Виноградов особое внимание уделил рассмотрению взаимодействия грамматических и лексических значений глагола, что способствовало выделению 15 значений и оттенков только возвратной субкатегории.

Принципиально иное отношение в трактовке категории залога русского языка выдвинуто в монографии А. В. Исаченко «Грамматический строй русского языка в сравнении со словацким» [4]. По мнению А. В. Исаченко, залоговое значение определяется отношением действия к субъекту. Дальнейшее развитие эта концепция получила в трудах Л. Л. Буланина [5]. Л. Л. Буланин обратил внимание на то, что следует различать залоговое -ся от омонимичного незалогового аффикса [6]. Заметив, что морфологически залоговые формы в русском языке различаются слабо, он обращает внимание на конструкцию предложения, что способствовало развитию концепции о противопоставленности актива и пассива.

Теория, предложенная А. В. Исаченко, подхваченная Л. Л. Буланиным, получила название «бинарная» так как ее последователями выделялись две субкатегории залога: действительная и страдательная. В отличие от концепции Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова [7], где залогом охватывались только соотносительные формы глаголов, в трактовке последователей бинарной теории системой залога охватывались все без исключения глаголы русского языка.

Дальнейшее развитие бинарная теория, получила в трудах А. В. Бондарко. А. В. Бондарко ввел понятие, «залоговость» в сноске главы «Категория залога», написанной, как уже отмечено, Л. Л. Буланиным. Полное описание этого термина он дал в монографии «Грамматическая категория л контекст» [8]. Там же поясняется, что термин введен по образцу термина «модальность».

По мнению А. В. Бондарко, залоговость охватывает грамматическую категорию залога и относящиеся к той же семантической сфере словообразовательные, лексико-семантические и лексические средства. Он считает, что залоговость имеет ядро-(центр) и периферию. Периферийные элементы залоговости могут быть тесно связаны с другими функционально-семантическими категориями.

Возможно, стоит говорить и о четвертом периоде в трактовке категории залога русского языка. Для этого дают основание изыскания универсально-типологической концепции залогов. Основоположником данной концепции является А. А. Холодович. Трактовка залога А. А. Холодовича принципиально отличается от уже описанной концепции. Определяется залог так: «Залог есть регулярное обозначение в глаголе соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня. Короче, залог - это грамматически маркированная в глаголе диатеза» [9]. Под диатезой понимается схема соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня.

Последователь указанной концепции В. С. Храковский [10] вводит понятия «исходная диатеза» и «производная диатеза».

Подводя итог изложенному о категории залога русского языка, можно отметить четыре периода развития теории залога русского глагола. Первый период характеризовался существенным влиянием греко-латинской теории залога на русскую грамматику.

Второй период начинается с концепции Ф. Ф. Фортунатова, получившей развитие в трудах А. А. Шахматова и В. В. Виноградова. Характеризовался период учетом морфологических особенностей глаголов русского языка.

Третий период характеризовался принципиально новым подходом к трактовке теории залога, который способствовал построению бинарной теории. Отличительной особенностью было (го, что залогом охватывались все без исключения глаголы.

Четвертый период получил развитие в конце 60-х в начале 70-х годов. Он характеризовался стремлением построения универсально-типологической теории залога.

Три последние концепции (вторая, третья и четвертая) представлены в современном русском языкознании. Поэтому можно обозначить наименование только трех концепций.

Первую концепцию называли **морфологической концепцией** Ф. Ф. Фортунатова - А. А. Шахматова - В. В. Виноградова.

Вторую концепцию принято называть **бинарной** теорией.

Третью называют **универсально-типологической** теорией.

Первые две концепции широко используются при составлении пособий, учебников для студентов, представлены в грамматиках русского языка (академических). Универсально-типологическая концепция находится в стадии развития и пока не представлена ни в учебных пособиях для студентов вузов, ни в так называемых академических грамматиках русского языка. Она, можно считать, мало известна для широкого круга читателей.

Исход из фактов кыргызского языка обусловил учет морфологических особенностей в выражении категории залогов. Поэтому для сопоставления привлечены те концепции, как в кыргызском, так и в русском языках, где учитываются формы залоговых субкатегорий. В то же время учитывается, что морфологическая категория (в том числе категория залога) представляет единство плана содержания и плана выражения.

Также рассматриваются соотношения переходности и непереходности глаголов и категории залогов. Переходность и непереходность глаголов тесно связаны с категорией залога. Некоторые исследователи различие глаголов в отношении переходности-непереходности определяли как различие: в залоге глагола.

В кыргызском и русском языках под переходностью понимается способность глагола сочетаться с винительным падежом прямого дополнения, а непереходными считаются глаголы, которые сочетаются со словами в других косвенных падежах.

Рассмотрим соотношения переходности-непереходности с залогом. В кыргызском языке в основном залоге глаголы могут быть переходными и непереходными. Взаимные, возвратные и страдательные субкатегории являются непереходными. В понудительной субкатегории они выступают (могут выступать) как сильнопереходные.

В русском языке глаголы действительного залога - переходные, а возвратные и страдательные субкатегории - непереходные. Рассмотрены отношения кыргызских и русских залогов к словообразованию и словоизменению. В тюркологии до сих пор не решен вопрос о соотношении категории залога к системам словообразования или словоизменения.

Н. А. Баскаков [11] считает, что морфемы, выражающие залоговые значения, могут быть отнесены только к системе словообразования и к подсистеме таких морфем, которые модифицируют значение данной основы, поскольку эти морфемы, выражающие залоговые значения, отражают не синтаксические, а исключительно лексические отношения, только косвенно как категория лексическая оказывает некоторое влияние на синтаксические отношения слова в составе словосочетания или предложения.

С. Кудайбергенов считает, что в кыргызском языке аффиксы (имеются в виду залоговые аффиксы) имеют признаки словообразования и словоизменения, но признаки

словоизменения имеют превалирующее значение. Поэтому залоговые аффиксы следует рассматривать не односторонне, как словообразующие, а как формообразующие [12].

Эта идея получила дальнейшее развитие во взглядах Б. О. Орузбаевой [13]. Структура глагола в кыргызско языке имеет следующую структуру: *основа (корень-формообразовательные форманты) - формант отрицания - формант времени - личное окончание - вопросительная частица.*

Например: **карабайсыз** *Вы не смотрели:* основа **кара-** + отрицание **-ба-** + формант настояще-будущего времени **-й-** + личное окончание 2-го лица вежливой формы – **сыз**; **билдик** *мы знали:* основа **бил-** + формант простого прошедшего **-ди-** + личное окончание 1 лица мн. числа **-к.**

Словарная форма глагола такова.

В отличие от русского языка, в котором в словарях принято приводить глаголы в форме инфинитива, в кыргызском гораздо удобнее для этого пользоваться формой повелительного наклонения. Поэтому в большинстве словарей, если они не списаны вслепую со словарей других языков, все глаголы приводятся именно в этой форме. Но переводятся на русский они при этом формой инфинитива. Это несколько непривычно и может ввести в заблуждение.

Если в словаре видна запись типа **кел** *приходить*, то это ни в коей мере не означает, что **кел** переводится именно *приходить*. Нет, *приходить* - это, чаще всего **келүү** (чаще всего, потому что в кыргызском языке нет единого инфинитива, как в русском), а **кел** - это *приходи*.

Но если в словаре будет написано "**кел** *приходи*", это будет очень резать глаз русскоговорящему читателю, который привык видеть в словарях русские инфинитивы.

Если же написать "**келүү** *приходить*", но таким словарем будет неудобно пользоваться, потому что от инфинитива далеко не всегда можно однозначно получить основу глагола. Например, инфинитив «**ооруу**» может спровоцировать изучающего кыргызский язык человека образовать основу *«**оор**» и форму настояще-будущего времени *«**оорот**» (*знак звездочки перед формой означает, что такая форма построена лишь теоретически), тогда как на самом деле основа этого глагола «**оору**», а формы настояще-будущего времени, соответственно, «**ооруйт**».

Лучше привыкнуть один раз к тому, что в словаре кыргызское повелительное наклонение написано в паре с русским инфинитивом.

Все последующие филологические разработки глагольных категорий в кыргызском языкознании с последней четверти XX века по нынешние годы XXI века так или иначе являются самыми различными интерпретациями изложенных выше трех концепций.

Список литературы

1. Фортунатов Ф. Ф. О залогах русского глагола. В кн.: Известия ОРЯС, т. 4, 1899, с 1153 - 1157.
2. Шахматов А. А. Очерки современного русского литературного языка. – М. 1941, с. 188-196.
3. Шахматов А. А., Синтаксис русского языка. - М.: АН СССР, 1927, с. 61-67. Шахматов А. А., Синтаксис русского языка. - М.: АН СССР, 1927, с. 61-67.
4. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Часть 2. - Братислава: Словацкая академия наук, 1960.

5. Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. - М.: Просвещение, 1976.
6. Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол.- М.: Просвещение, 1967, с. 150.
7. Виноградов В. В. Русский язык. - М.: Высшая школа, 1972.
8. Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст.- Л.: Наука, 1971, с. 123.
9. Холодович А. А. Залог 1. Определение. Исчисление. В сб.: «Категория залога». Материалы конференций, 1970, с. 2-20.
10. Храковский В. С. Пассивные конструкции. В кн. Типология пассивных конструкции. Диатезы и залог. - Л.: Наука, 1974, с. 13.
11. Баскаков Н. А. Выражение глагольных категории вида и залога в морфологической структуре слова в тюркских языках- М.: Наука, 1975, с.156.
12. Кудайбергенов С. Категория залога в кыргызском языке. - Фр., 1959, с. 8.
13. Орузбаева Б. О. Словообразование в кыргызском языке. - Фрунзе: Наука, 1964.